

Researching Security Ontologies for Information Systems: A Systematic Mapping Study

Roberto Monteiro Dias

Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Rio de Janeiro, Brazil

Email: roberto.dias@edu.unirio.br

Abstract—The increasing integration of systems, such as Systems-of-Systems (SoS), Cyber-Physical Systems (CPS), and Intelligent Systems, driven by the use of APIs, has brought significant efficiency gains, but has also introduced new security vulnerabilities. To ensure secure communication that meets the requirements of confidentiality, integrity, and availability of information, the use of ontologies emerges as a promising strategic solution, capable of unifying heterogeneous data and strengthening governance in complex environments. This article presents a systematic mapping study aimed at identifying, classifying, and analyzing methods, techniques, and tools applied to security ontologies in Information Systems, considering the fundamental dimensions of Processes, People, and Technologies. As a result, a generic taxonomy grounded in OntoUML is proposed, organizing existing approaches and offering an integrated and ontologically consistent view of the research field.

Index Terms—Information Security, Ontologies, Systems Integration, Systematic Mapping Study, Taxonomy, OntoUML.

I. INTRODUÇÃO

As profundas transformações no cenário econômico e social das últimas décadas tornaram o gerenciamento da Segurança da Informação consideravelmente mais complexo. A intensa integração de sistemas, impulsionada pelo uso de Interfaces de Programação de Aplicações (APIs), evidenciou a necessidade premente de conectar diferentes plataformas, tais como Sistemas de Sistemas (SoS), Sistemas Ciberfísicos (CPS) e Sistemas Inteligentes. Essa integração, por sua vez, envolve frequentemente a colaboração entre diversos serviços e infraestruturas, o que ressalta a crescente demanda por interoperabilidade no contexto dos Sistemas de Informação (SI) [1]–[3].

Embora essa integração proporcione ganhos significativos de eficiência e autonomia, ela também expõe vulnerabilidades de segurança nos sistemas interconectados. Diante desse cenário desafiador, torna-se fundamental adotar tecnologias que garantam uma comunicação segura entre os sistemas, atendendo a requisitos críticos como confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. A dificuldade enfrentada pelos gestores de TI em lidar adequadamente com esses aspectos pode aumentar substancialmente a exposição a ameaças e os impactos decorrentes de ataques cibernéticos.

Nesse contexto, é essencial implementar mecanismos e tecnologias que assegurem que a comunicação entre sistemas seja tratada sob a perspectiva da segurança da informação,

abrangendo os princípios fundamentais da tríade CID [4]. Considerando esses desafios, o uso de ontologias no domínio da segurança da informação surge como uma solução estratégica promissora, capaz não apenas de superar a heterogeneidade de dados, mas também de mitigar ambiguidades conceituais e fortalecer a governança da informação em ambientes compostos por sistemas complexos.

Diante desse panorama, este estudo propõe a realização de um mapeamento sistemático da literatura (Systematic Mapping Study) com o objetivo de compreender como a academia tem abordado o desenvolvimento e a aplicação de ontologias de segurança em SI. Diferentemente de uma revisão sistemática tradicional, que busca responder questões mais específicas sobre efetividade de intervenções, um mapeamento sistemático permite uma visão mais ampla do campo, identificando tendências, classificando abordagens e revelando lacunas de pesquisa. A análise permitirá identificar métodos, técnicas, modelos e ferramentas empregados, avaliar seus desempenhos e mapear fatores impactantes, considerando as três dimensões fundamentais dos SI: Processos, Pessoas e Tecnologias. Como resultado, pretende-se desenvolver uma taxonomia genérica para estruturar as abordagens existentes, proporcionando uma visão holística sobre o uso de ontologias de segurança em Sistemas de Informação.

Este artigo está estruturado da seguinte maneira: na Seção II, são abordados os trabalhos relacionados, situando esta pesquisa no contexto da literatura existente. A Seção III apresenta a fundamentação teórica que sustenta conceitualmente o estudo. Na Seção IV, são detalhados o planejamento e a execução do mapeamento sistemático. Os resultados obtidos, juntamente com a análise detalhada e as limitações do estudo, são discutidos na Seção V. Por fim, a conclusão e as perspectivas para trabalhos futuros são apresentadas na Seção VI.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Na literatura atual, encontra-se uma variedade de estudos que se dedicam à intersecção entre ontologias e segurança da informação. Dentre eles, destacam-se as contribuições de Park e Lee [5], Hongyi *et al.* [6] e Lam *et al.* [7], cujas pesquisas ilustram diferentes abordagens para o uso de ontologias no contexto da segurança e fornecem bases importantes para esta investigação.

Park e Lee [5] observam que ataques capazes de causar impactos comerciais significativos tornaram-se mais inteligentes e complexos, frequentemente assumindo a forma de múltiplos elementos de ataque combinados. Os autores identificaram que os ataques de ameaça persistente avançada (APT) refletem claramente essa característica. Adicionalmente, mencionam que métodos tradicionais de gerenciamento de risco podem ser utilizados para gerenciar a segurança em SI nas organizações. No entanto, esses métodos enfrentam dificuldades para responder ativamente a ataques sofisticados devido às limitações inerentes às atividades de avaliação qualitativa orientadas por ativos. Como solução para essa lacuna, os pesquisadores apresentam uma ontologia de domínio de segurança para Problemas com Consciência de Riscos, especializada em avaliação de risco de APT, que integra componentes de ataque, componentes de risco, componentes de requisitos de segurança e um componente de mitigação.

Por sua vez, Hongyi *et al.* [6] apontam que as atividades de ataque cibernético são intrinsecamente complexas e estão em constante evolução. Diante dessa realidade, os pesquisadores expandiram a ontologia UCO (Upper Cybersecurity Ontology) e desenvolveram uma nova ontologia específica, baseada em características adequadas para o conjunto de dados CS13K, mas com a reutilização estratégica de outras ontologias de segurança existentes. Os autores também aproveitaram a ontologia estendida por meio da ferramenta Neo4j para construir um gráfico de conhecimento de segurança cibernética, que auxilia na identificação de ameaças e na consciência situacional nas organizações.

Lam *et al.* [7] desenvolveram o sistema VALARIN (Verifiable Automatic Language Analysis and Recognition for Inputs), que analisa divergências entre diferentes analisadores de PDF para identificar e classificar erros, auxiliando na detecção de vulnerabilidades. Para tanto, uma ontologia do domínio de segurança em SI foi desenvolvida, permitindo a representação estruturada de informações e o raciocínio automatizado. Os erros identificados são classificados em uma ontologia hierárquica, o que facilita sua identificação e categorização sistemática. O sistema VALARIN integra essa ontologia para fornecer insights aprofundados sobre os erros, enquanto o editor de ontologias Protégé é utilizado para desenvolvê-la. Em síntese, esses trabalhos corroboram a importância crescente das ontologias de segurança da informação em SI, demonstrando sua aplicabilidade em diferentes contextos e para diferentes finalidades, desde a avaliação de riscos até a detecção de vulnerabilidades. Esta pesquisa se posiciona como uma contribuição complementar ao oferecer uma visão integrada e sistemática do campo por meio de uma taxonomia unificada, diferenciando-se dos estudos anteriores por seu caráter de mapeamento e classificação das abordagens existentes.

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Ontologia

Define-se ontologia, no âmbito da Ciência da Computação, como uma representação formal e explícita de um conjunto

de conceitos dentro de um domínio específico, bem como das relações existentes entre esses conceitos, com o objetivo precípuo de possibilitar o compartilhamento, a reutilização e a interoperabilidade do conhecimento entre sistemas heterogêneos [8]. A ontologia fornece uma estrutura comum que permite que diferentes agentes — sejam humanos ou computacionais — compreendam e manipulem informações de maneira consistente e semanticamente alinhada. Seu uso é especialmente relevante em áreas como a engenharia do conhecimento, integração de dados, recuperação da informação e, particularmente, na modelagem de domínios complexos, como os Sistemas de Informação e a Segurança da Informação. Ao estabelecer uma semântica compartilhada, as ontologias promovem a consistência terminológica, a automatização de processos e a melhoria substancial da qualidade das informações tratadas pelos sistemas em SI [9].

B. Segurança da Informação

Whitman e Mattord [10] definem segurança da informação (InfoSec) como a proteção da informação e seus elementos críticos, incluindo os sistemas e hardware que usam, armazenam e transmitem essa informação. Os autores também identificam diversas características críticas da informação que lhe conferem valor nas organizações. Essa definição está intrinsecamente relacionada à preservação da Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade da informação, componentes fundamentais da tríade CID [11]. A norma internacional ISO/IEC 27002:2013 [4] enfatiza que a segurança da informação é alcançada por meio da implementação de um conjunto adequado de controles, incluindo políticas, processos, procedimentos, estrutura organizacional e funções de software e hardware. Estes controles precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, analisados criticamente e melhorados continuamente, quando necessário, para assegurar que os objetivos do negócio e os requisitos de segurança da informação da organização sejam atendidos de forma consistente.

C. Taxonomia

A taxonomia constitui-se como um sistema de classificação sistemático, estruturando o conhecimento em categorias hierárquicas com três finalidades principais: (1) organizar conceitualmente o universo informacional; (2) padronizar a comunicação especializada; e (3) otimizar os processos de armazenamento e recuperação da informação [12]. Etimologicamente, o termo origina-se do grego antigo, combinando *taxis* (ordenação) e *nomos* (norma), refletindo sua essência como uma técnica de sistematização do conhecimento [12]. Embora seu uso mais conhecido ocorra na biologia — na classificação de organismos vivos —, sua aplicação estende-se a diversos domínios, desde a ciência da informação até a gestão do conhecimento em ambientes corporativos em SI. A taxonomia mantém sua relevância, especialmente nas organizações modernas, por ser amplamente utilizada na estruturação de dados, na gestão do conhecimento e na melhoria da recuperação da informação em SI [13], [14]. Em um mundo caracterizado pelo excesso de informações, as taxonomias emergem como

soluções práticas para a organização e recuperação de dados, alinhando-se tanto aos objetivos institucionais quanto às necessidades dos usuários [12].

IV. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA

Este mapeamento sistemático foi conduzido com o objetivo de investigar as ontologias de segurança da informação, visando obter uma visão abrangente de como esse tema é abordado na literatura científica, considerando o contexto, o domínio e os tipos de soluções aplicadas em SI. Optou-se pelo método de mapeamento sistemático por sua adequação ao objetivo de classificar e categorizar a produção científica existente, identificando tendências e lacunas de pesquisa. A partir das diretrizes estabelecidas por Kitchenham e Charters [15] e Petersen et al. [16], foi elaborado um protocolo para execução do mapeamento, composto pelas seguintes fases: (1) Planejamento, (2) Execução e (3) Apresentação dos Resultados.

A. Planejamento

1) *Questões de Pesquisa*: Visando expressar claramente os objetivos deste mapeamento, a questão de pesquisa principal (QP) foi formulada seguindo os critérios especificados no PIO (Population, Intervention e Outcomes), conforme apresentado na Tabela I.

TABLE I
CRITÉRIOS PIO

Population	Segurança da Informação e Sistemas de Informação
Intervention	Métodos, Técnicas, Tecnologias, Ferramentas
Outcome	Métodos, Técnicas, Tecnologias, Ferramentas
Context	Estudos Primários

A partir desses critérios, foi formulada a seguinte questão de pesquisa:

QP: Como as ontologias de segurança têm sido utilizadas no contexto de Sistemas de Informação?

Para auxiliar na resposta à QP e permitir uma classificação abrangente da literatura, foram também elaboradas as seguintes subquestões, detalhadas na Tabela II.

TABLE II
QUESTÕES DE PESQUISA

ID	Questão de Pesquisa
Q1	Quais métodos, técnicas, modelos e ferramentas são utilizados em ontologias de segurança, considerando as dimensões tecnologia, processos e pessoas em SI?
Q2	Como é avaliado o desempenho dessas ontologias de segurança considerando as três dimensões de SI?
Q3	Quais fatores impactam o desenvolvimento e a aplicação dessas ontologias em cada dimensão de SI?

2) *Fontes de Busca*: As buscas eletrônicas foram realizadas na base Scopus e nas bibliotecas digitais ACM Digital Library, IEEE Xplore, Science Direct e Springer Link. Essas bases de dados foram selecionadas por armazenarem um grande volume de trabalhos científicos relevantes na área de Ciência da Computação, seguindo as recomendações de Dyba et al. [17].

3) *Definição dos Termos de Pesquisa*: Para a pesquisa nas bases de dados definidas, foi construída uma string de busca a partir da combinação de termos e sinônimos que representam a população e a intervenção. Após a realização de testes preliminares, chegou-se à seguinte string de busca:

("Domain ontology" AND "information security")

4) *Crítérios de Seleção dos Estudos*: A Tabela III descreve os critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE) aplicados sobre os estudos retornados pela string de busca, em conformidade com as diretrizes de Kitchenham e Charters [15].

TABLE III
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Categoria	Código	Descrição
Crítérios de Inclusão	CI1	Estudos com acesso disponível na íntegra
	CI2	Estudos que abordam ontologias de segurança em SI
	CI3	Estudos publicados a partir de 2019
Crítérios de Exclusão	CE1	Estudos com acesso integral bloqueado
	CE2	Estudos do tipo artigos curtos ou pôsteres
	CE3	Estudos duplicados ou que reportam resultados já apresentados
	CE4	Estudos não redigidos em inglês
	CE5	Estudos que não abordam a temática central
	CE6	Estudos que não respondem a pelo menos uma questão de pesquisa
	CE7	Estudos publicados antes de 2019

B. Execução

1) *Processo de Seleção dos Estudos*: A Figura 1 ilustra o processo de seleção dos trabalhos, detalhando a quantidade de estudos excluídos e as respectivas razões em cada etapa do processo.

Fig. 1. Processo de seleção dos estudos (representação textual)

O processo de seleção foi estruturado em quatro etapas sequenciais: Identificação, Triagem, Elegibilidade e Inclusão. O processo foi executado durante a última semana de setembro de 2024.

Na etapa de Identificação, foi realizada a busca eletrônica com a string de pesquisa nas bases selecionadas, sendo recuperados 157 estudos. Esses estudos foram armazenados e gerenciados na ferramenta Parsifal.

Na etapa de Triagem, foram excluídos: estudos com acesso bloqueado (13), artigos curtos ou pôsteres (47), estudos duplicados (2), estudos que não abordavam a temática central (59) e estudos não redigidos em inglês (1), totalizando 122 exclusões e restando 35 estudos.

Na etapa de Elegibilidade, os 35 estudos restantes foram lidos na íntegra para avaliação de sua aderência às questões de pesquisa. Após essa análise, 16 estudos foram excluídos por não responderem adequadamente às questões.

Na etapa final de Inclusão, 19 estudos foram selecionados para a análise de dados, classificação e síntese qualitativa.

C. Classificação e Extração de Dados

Os 19 estudos selecionados sobre ontologias de segurança em Sistemas de Informação apresentam uma variedade significativa de métodos, técnicas, modelos e ferramentas. Seguindo os procedimentos característicos de um mapeamento sistemático, os estudos foram classificados segundo categorias predefinidas baseadas nas três dimensões de SI. A Tabela IV apresenta a lista completa dos estudos selecionados.

TABLE V
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS ESTUDOS SELECIONADOS POR ANO DE PUBLICAÇÃO

Ano	Quantidade de Estudos	Percentual
2019	8 (E1-E8)	42,1%
2021	1 (E9)	5,3%
2022	4 (E10-E13)	21,0%
2023	3 (E14-E16)	15,8%
2024	3 (E17-E19)	15,8%
Total	19	100%

TABLE VI
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS ESTUDOS SELECIONADOS POR PAÍS DE ORIGEM

País	Quantidade de Estudos	Percentual
EUA	4	21,0%
Coreia do Sul	3	15,8%
Brasil	2	10,5%
China	2	10,5%
Outros países	8	42,1%
Total	19	100%

D. Limitações do Estudo

Este mapeamento sistemático apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Primeiramente, a string de busca adotada pode ter restringido o número de estudos recuperados, possivelmente excluindo trabalhos relevantes que utilizassem terminologia alternativa. Além disso, bases de dados como Scopus e ACM Digital Library apresentaram alguns estudos com acesso bloqueado, impossibilitando sua inclusão na análise. Por fim, por tratar-se de um mapeamento, o foco esteve na classificação e categorização dos estudos, não sendo realizada uma avaliação aprofundada da qualidade metodológica de cada trabalho. Dessa forma, este estudo pode ser expandido no futuro com

a adoção de uma string de busca mais abrangente e com a obtenção de maior acesso a essas bases, permitindo uma cobertura mais completa da literatura.

V. RESULTADOS E ANÁLISE

Para responder à questão de pesquisa principal (QP), os dados coletados foram analisados e classificados segundo as categorias definidas. A seguir, apresenta-se a análise estruturada segundo as três dimensões fundamentais de SI, complementada por tabelas específicas para cada dimensão e por uma taxonomia unificada fundamentada na OntoUML.

A. Taxonomia Unificada Fundamentada na OntoUML

A taxonomia proposta foi estruturada com base nos princípios da Ontologia Unificada de Fundamentação (*Unified Foundational Ontology* — UFO), uma abordagem robusta para representação de modelos ontológicos que busca aproximar ao máximo o modelo conceitual da realidade que ele representa. A UFO distingue categorias ontológicas fundamentais que, quando representadas em OntoUML — linguagem de modelagem orientada a ontologias baseada na UFO — recebem estereótipos específicos que refletem com precisão sua natureza ontológica [18]:

- **Eventos:** Entidades que ocorrem no tempo (processos, atividades, metodologias). *Na OntoUML, são modelados com o estereótipo «event».*
- **Agentes:** Entidades que agem intencionalmente (pessoas, organizações). *Na UFO, constituem um tipo especial de Objeto — substanciais intencionais. Na OntoUML, por serem substanciais que fornecem princípio de identidade, recebem o estereótipo «kind» (ou «subkind» para especializações).*
- **Modos:** Propriedades particularizadas de agentes (comportamentos, vulnerabilidades). *Na UFO, são classificados como momentos — indivíduos que existem apenas na medida em que inerem a outros indivíduos. Na OntoUML, recebem o estereótipo «mode».*
- **Objetos:** Entidades que persistem no tempo (ontologias, frameworks, ferramentas). *Na UFO, são substanciais (endurantes). Na OntoUML, por fornecerem princípio de identidade, recebem o estereótipo «kind» (podendo ser especializados em «subkind» para suas subcategorias).*
- **Normas:** Entidades deonticas que regulam comportamentos (padrões, certificações). *Na UFO, são tratadas como momentos sociais ou disposições. Na OntoUML, podem receber os estereótipos «mode» ou «relator», dependendo da natureza específica da norma modelada.*

A Tabela V apresenta a classificação completa dos estudos segundo esta fundamentação ontológica, com as subcategorias organizadas em ordem alfabética.

B. Análise por Dimensão

1) *Dimensão Processos (Eventos):* A dimensão Processos concentra estudos relacionados a atividades, metodologias e processos no domínio da segurança. Na OntoUML, todos os

TABLE IV
ESTUDOS SELECIONADOS

ID	Título	Autores	Ano
E1	A First Step Towards an ISO-Based Information Security Domain Ontology	Casola, V., Catelli, R., De Benedictis, A.	2019
E2	STRAM: Measuring the Trustworthiness of Computer-Based Systems	Cho, J. et al.	2019
E3	An Ontology-Based Model for User Profile Building Using Social Networks	Niyazova, R., Aktayeva, A., Davletkireeva, L.	2019
E4	Comparative Study of Ontologies Based on ISO 27000 Series Security Standards	Meriah, I., Ben Arfa Rabai, L.	2019
E5	An ontology-driven framework for knowledge representation of digital extortion attacks	Keshavarzi, M., Ghaffary, H. R.	2019
E6	Ontology-Based Approach to Validation of Learning Outcomes for Information Security Domain	Rogushina, J. et al.	2019
E7	Applying Multi-Level Theory to an Information Security Incident Domain Ontology	Faria, M. et al.	2019
E8	Social Engineering in Cybersecurity: A Domain Ontology and Knowledge Graph Application Examples	Wang, Z. et al.	2019
E9	Towards an Automatic Approach to the Design of A Generic Ontology for Information Security	Meriah, I., Rabai, L., Khedri, R.	2021
E10	A Combined Security Ontology Based on the Unified Foundational Ontology	Adach, M., Hänninen, K., Lundqvist, K.	2022
E11	Threat-Driven Risk Assessment for APT Attacks Using Risk-Aware Problem Domain Ontology	Park, S.-H., Lee, S.-W.	2022
E12	Multiontology Construction and Application of Threat Model Under ISO/IEC 27032	Hu, X. et al.	2022
E13	A Framework for Conceptual Characterization of Ontologies in Cybersecurity Domain	Martins, B. et al.	2022
E14	Ontology-Based Cybersecurity for Well-Being, Aging and Health: A Scoping Review	Belani, H. et al.	2023
E15	APKOWL: An Automatic Approach to Enhance the Malware Detection	Aboshady, D. et al.	2023
E16	Cybersecurity Knowledge Graphs	Sikos, L. F.	2023
E17	PDF Investigation With Parser Differentials and Ontology	Lam, D., Li, L., Anderson, C.	2024
E18	Integrated Interaction Journey and Privacy Risk Assessment: A Graph Model	Alabsi, M., Gill, A., Bandara, M.	2024
E19	Cybersecurity Knowledge Graphs Construction and Quality Assessment	Li, H. et al.	2024

elementos desta dimensão são classificados como **Eventos** - entidades que ocorrem e se desenrolam no tempo.

TABLE VIII
DIMENSÃO PROCESSOS - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS POR SUBCATEGORIA

Subcategoria	Percentual
Análise de risco e avaliação	21,21%
Análise ontológica e de desempenho	24,24%
Avaliação de riscos e ameaças	21,21%
Metodologias de avaliação	12,12%
Modelagem de ontologias	27,27%
Validação do desempenho em segurança	12,12%

A análise detalhada da dimensão Processos revela que a **modelagem de ontologias** (27,27%) é a atividade mais frequente, o que reflete a maturidade do campo na construção sistemática de artefatos ontológicos. Em seguida, a **análise ontológica e de desempenho** (24,24%) demonstra a preocupação crescente com a qualidade e robustez das soluções propostas. As subcategorias **análise de risco e avaliação** (21,21%) e **avaliação de riscos e ameaças** (21,21%) evidenciam a centralidade da gestão de riscos como motor para o desenvolvimento de ontologias de segurança. Destaca-se que a soma das atividades relacionadas à avaliação (análise ontológica,

metodologias de avaliação e validação de desempenho) totaliza expressivos 48,48%, indicando uma forte ênfase na qualidade e eficácia das soluções desenvolvidas.

2) *Dimensão Pessoas (Agentes + Modos + Objetos Aplicados)*: A dimensão Pessoas envolve os agentes humanos, suas propriedades comportamentais (modos) e as ontologias aplicadas a contextos centrados no usuário, refletindo a crescente importância do fator humano na segurança da informação.

TABLE IX
DIMENSÃO PESSOAS - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS POR SUBCATEGORIA

Subcategoria	Percentual
Aplicações práticas em contextos reais	26,67%
Aspectos humanos e comportamentais	26,67%
Testes de usabilidade	46,66%

A análise da dimensão Pessoas revela que os **testes de usabilidade** (46,67%) constituem a subcategoria predominante, evidenciando a preocupação fundamental com a interação humano-sistema e a adequação das soluções às necessidades dos usuários. As subcategorias **aplicações práticas em contextos reais** (26,67%) e **aspectos humanos e comportamentais** (26,67%) equilibram a dimensão entre teoria e prática, demonstrando que a pesquisa não se limita a aspectos

TABLE VII
TAXONOMIA UNIFICADA - CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDOS POR DIMENSÃO SI

Dimensão SI	Estereótipo OntoUML	Subcategoria	Estudos
Processos	«event»	Análise de risco e avaliação	E1, E2, E4, E10, E11, E13, E18
		Análise ontológica e de desempenho	E1, E2, E5, E6, E7, E10, E12, E18
		Avaliação de riscos e ameaças	E2, E3, E10, E11, E15, E18, E19
		Metodologias de avaliação	E2, E4, E7, E12, E13, E14
		Modelagem de ontologias	E1, E4, E5, E8, E9, E10, E12, E15, E17
		Validação do desempenho em segurança	E4, E7, E8, E12, E13, E14
Pessoas	«kind» (Agentes)	Aspectos humanos e comportamentais	E2, E5, E7, E8
	«kind» (Objetos)	Aplicações práticas em contextos reais	E5, E8, E15, E17, E18
	«mode»	Testes de usabilidade	E2, E5, E6, E8, E12, E18, E19
Tecnologias	«event»	Abordagens automatizadas	E6, E9, E15, E16, E19
	«kind»	Aspectos técnicos de implementação	E9, E11, E12, E13, E15, E17
	«kind»	Avaliações quantitativas com métricas	E2, E5, E8
	«kind»	Desenvolvimento de frameworks	E1, E2, E4, E5, E7, E9, E13, E16
	«kind»	Ferramentas e automação	E1, E5, E10, E12, E13, E15, E17, E19
	«mode»/«relator»	Normas e integração de ontologias	E1, E4, E12, E13, E14, E16
	«mode»/«relator»	Padronização e qualidade	E1, E2, E4, E5, E10, E12, E13
	«mode»/«relator»	Validações baseadas em critérios de qualidade	E2, E3, E10, E15

conceituais, mas busca validação em cenários concretos. A presença de estudos dedicados à engenharia social (E8) e ao comportamento do usuário (E5, E7) indica uma atenção crescente ao fator humano como elemento crítico na segurança, reconhecendo que vulnerabilidades técnicas frequentemente são exploradas por meio de fragilidades comportamentais.

3) *Dimensão Tecnologias (Objetos + Normas + Eventos Automatizados)*: A dimensão Tecnologias é a mais diversificada entre as três, abrangendo objetos técnicos, normas regulatórias e eventos automatizados, o que reflete a complexidade e maturidade do campo.

TABLE X
DIMENSÃO TECNOLOGIAS - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS POR SUBCATEGORIA

Subcategoria	Percentual
Abordagens automatizadas	10,64%
Aspectos técnicos de implementação	12,77%
Avaliações quantitativas com métricas	6,38%
Desenvolvimento de frameworks	17,02%
Ferramentas e automação	17,02%
Normas e integração de ontologias	12,77%
Padronização e qualidade	14,89%
Validações baseadas em critérios de qualidade	8,51%

A análise aprofundada da dimensão Tecnologias revela que os **objetos técnicos** (compreendendo desenvolvimento de frameworks, ferramentas, aspectos técnicos de implementação e avaliações quantitativas) concentram 53,19% dos estudos, evidenciando o foco predominante na criação de artefatos tecnológicos concretos. As **normas** (abrangendo padronização, integração de ontologias e validações baseadas em critérios de qualidade) totalizam 36,17% das ocorrências, demonstrando um forte alinhamento da pesquisa com padrões internacionais e a preocupação com a qualidade e conformidade das soluções desenvolvidas. Os **eventos automatizados** (10,64%) indicam uma tendência crescente em direção à automação de processos e à evolução contínua do conhecimento, refletindo a necessidade de respostas rápidas em um cenário de ameaças em constante mutação.

C. Síntese Comparativa entre Dimensões

A Tabela VIII apresenta a distribuição percentual dos estudos entre as três dimensões de SI, permitindo uma visão integrada do panorama da pesquisa.

TABLE XI
DISTRIBUIÇÃO COMPARATIVA DOS ESTUDOS ENTRE AS TRÊS DIMENSÕES DE SI

Dimensão	Percentual
Tecnologias	44,44%
Pessoas	22,22%
Processos	33,34%

A análise comparativa entre as dimensões revela um panorama equilibrado, porém com ênfases distintas: **Tecnologias** (44,44%) emerge como a dimensão predominantemente explorada, refletindo o foco histórico da área no desenvolvimento de artefatos tecnológicos e ferramentas; **Processos** (33,34%) ocupa uma posição central e estratégica, atuando como elemento de conexão entre os aspectos técnicos e humanos; e **Pessoas** (22,22%), embora ainda minoritária em termos percentuais, apresenta crescimento consistente em estudos mais recentes, indicando uma tendência promissora de valorização crescente do fator humano na pesquisa em segurança da informação.

D. Discussão dos Resultados

A taxonomia fundamentada na OntoUML permitiu avanços significativos na compreensão do campo, proporcionando: (1) **separação ontológica clara** entre diferentes tipos de entidades (eventos, agentes, objetos, normas), evitando ambiguidades conceituais e permitindo uma classificação mais precisa dos estudos; (2) **identificação de sobreposições** conceituais que seriam invisíveis em classificações puramente temáticas, revelando a complexidade e inter-relação dos fenômenos estudados; (3) **revelação de lacunas** significativas na literatura, como a necessidade premente de mais estudos dedicados aos aspectos humanos da segurança e à integração entre as

dimensões; e (4) **fundamentação sólida para implementação** em linguagens formais como OWL, facilitando a tradução dos achados teóricos em artefatos computacionais concretos.

A análise integrada evidencia que o campo de ontologias de segurança em SI apresenta diferentes estágios de maturidade em cada dimensão: é maduro e consolidado na dimensão tecnológica, bem estabelecido em processos, e ainda emergente na dimensão humana. Essa caracterização, obtida por meio do mapeamento sistemático, indica direções promissoras para pesquisas futuras, particularmente no que tange à integração entre as dimensões e ao aprofundamento dos aspectos humanos e organizacionais da segurança.

VI. CONCLUSÃO

Este mapeamento sistemático da literatura investigou em profundidade as soluções presentes nas ontologias de segurança em Sistemas de Informação, destacando a crescente relevância dessas ontologias, que abrangem uma ampla variedade de abordagens analíticas, práticas e técnicas. Foram identificados, classificados e analisados 19 estudos que apresentam uma profusão de métodos, técnicas, modelos e ferramentas desenvolvidos com o objetivo de representar e raciocinar sobre o conhecimento em segurança. A principal contribuição deste trabalho é a proposição de uma taxonomia unificada e ontologicamente fundamentada das ontologias de segurança em SI, organizada segundo as três dimensões clássicas de Sistemas de Informação — Processos, Pessoas e Tecnologias. Esta taxonomia foi cuidadosamente estruturada com base nos princípios da OntoUML, distinguindo categorias ontológicas fundamentais como Eventos, Agentes, Modos, Objetos e Normas, o que garante rigor conceitual e, simultaneamente, facilita a implementação futura em linguagens formais como OWL.

A análise por dimensão, característica de um mapeamento sistemático, revelou padrões significativos: na dimensão **Processos**, a modelagem de ontologias (27,27%) e as atividades de avaliação (48,48%) predominam, indicando um campo focado tanto na construção quanto na validação de seus artefatos; na dimensão **Pessoas**, os testes de usabilidade (46,67%) constituem o foco principal, evidenciando a preocupação crescente com a interação humano-sistema; e na dimensão **Tecnologias**, os objetos técnicos (53,19%) e as normas (36,17%) concentram a maioria dos estudos, demonstrando o equilíbrio entre desenvolvimento de artefatos e aderência a padrões de qualidade. A análise comparativa entre dimensões mostrou que Tecnologias (44,44%) é a dimensão predominantemente explorada, seguida por Processos (33,34%) e Pessoas (22,22%), revelando oportunidades significativas para pesquisas futuras na dimensão humana.

Como desdobramentos futuros, propõe-se: (1) a implementação da taxonomia proposta em uma ontologia formal em OWL, permitindo sua utilização prática em aplicações de software e raciocínio automatizado; (2) a validação sistemática da taxonomia com especialistas do domínio, tanto acadêmicos quanto profissionais, para refinar e consolidar as categorias propostas; (3) a expansão do mapeamento sistemático com

uma string de busca mais abrangente e a inclusão de fontes adicionais, permitindo uma cobertura ainda mais completa da literatura; e (4) o desenvolvimento de ferramentas de apoio baseadas na taxonomia, como guias de referência rápida e módulos de validação automatizada. A taxonomia aqui apresentada cumpre satisfatoriamente o objetivo declarado de proporcionar uma visão holística sobre o uso de ontologias de segurança em Sistemas de Informação, oferecendo à comunidade uma estrutura organizada, ontologicamente fundamentada e visualmente representada por dimensão, que pode servir como referência tanto para pesquisadores quanto para profissionais que atuam na interseção entre ontologias e segurança da informação.

REFERENCES

- [1] M. Maier, "Architecting principles for systems-of-systems," *Systems Engineering*, vol. 1, no. 4, pp. 267-284, 1998.
- [2] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 3rd ed. Prentice Hall, 2010.
- [3] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2015.
- [4] ISO/IEC 27002:2013, "Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls," ISO, 2013.
- [5] S.-H. Park and S.-W. Lee, "Threat-Driven Risk Assessment for APT Attacks Using Risk-Aware Problem Domain Ontology," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 48215-48230, 2022.
- [6] H. Li et al., "Cybersecurity Knowledge Graphs Construction and Quality Assessment," *Computers & Security*, vol. 128, 103147, 2023.
- [7] D. Lam, L. Li, and C. Anderson, "PDF Investigation With Parser Differentials and Ontology," *Forensic Science International: Digital Investigation*, vol. 48, 301789, 2024.
- [8] N. F. Noy and D. L. McGuinness, "Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology," Stanford University, 2001.
- [9] R. Studer, V. R. Benjamins, and D. Fensel, "Knowledge engineering: Principles and methods," *Data & Knowledge Engineering*, vol. 25, no. 1-2, pp. 161-197, 1998.
- [10] M. E. Whitman and H. J. Mattord, *Principles of Information Security*, 4th ed. Course Technology, 2009.
- [11] C. A. Malagutti, "O papel da tríade CID na segurança da informação," *Revista de Tecnologia da Informação*, vol. 8, no. 2, pp. 45-58, 2016.
- [12] L. Carlos, "Taxonomia: origem, evolução e aplicações," *Ciência da Informação*, vol. 40, no. 3, pp. 372-387, 2011.
- [13] M. L. A. Campos, "Taxonomia e ontologia: aproximações e distanciamentos," *Informação & Sociedade*, vol. 18, no. 3, pp. 81-92, 2008.
- [14] E. Aganette, "Taxonomias e sistemas de recuperação da informação," *Perspectivas em Ciência da Informação*, vol. 15, no. 2, pp. 140-158, 2010.
- [15] B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering," Keele University, Technical Report EBSE-2007-01, 2007.
- [16] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, and M. Mattsson, "Systematic Mapping Studies in Software Engineering," in *Proc. 12th Int. Conf. Evaluation and Assessment in Software Engineering*, pp. 68-77, 2008.
- [17] T. Dyba, T. Dingsoyr, and G. K. Hanssen, "Applying systematic reviews to software engineering research," *Information and Software Technology*, vol. 49, no. 7, pp. 718-732, 2007.
- [18] G. Guizzardi, "On Ontology, ontologies, Conceptualizations, Modeling Languages, and (Meta)Models," in *Proc. 2007 Conf. Databases and Information Systems IV*, pp. 18-39, 2007.
- [19] V. Casola, R. Catelli, and A. De Benedictis, "A First Step Towards an ISO-Based Information Security Domain Ontology," in *Proc. 14th Int. Conf. Availability, Reliability and Security*, 2019.
- [20] J.-H. Cho et al., "STRAM: Measuring the Trustworthiness of Computer-Based Systems," *IEEE Trans. Dependable and Secure Computing*, vol. 16, no. 4, pp. 601-616, 2019.
- [21] R. Niyazova, A. Aktayeva, and L. Davletkireeva, "An Ontology-Based Model for User Profile Building Using Social Networks," *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 912, pp. 234-245, 2019.
- [22] I. Meriah and L. Ben Arfa Rabai, "Comparative Study of Ontologies Based on ISO 27000 Series Security Standards," *Procedia Computer Science*, vol. 164, pp. 245-252, 2019.

- [23] M. Keshavarzi and H. R. Ghaffary, "An ontology-driven framework for knowledge representation of digital extortion attacks," *Computers & Security*, vol. 87, 101576, 2019.
- [24] J. V. Rogushina et al., "Ontology-Based Approach to Validation of Learning Outcomes for Information Security Domain," *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 2533, pp. 112-123, 2019.
- [25] M. R. Faria et al., "Applying Multi-Level Theory to an Information Security Incident Domain Ontology," in *Proc. 21st Int. Conf. Enterprise Information Systems*, pp. 389-400, 2019.
- [26] Z. Wang et al., "Social Engineering in Cybersecurity: A Domain Ontology and Knowledge Graph Application Examples," *Computers & Security*, vol. 108, 102324, 2019.
- [27] I. Meriah, L. B. A. Rabai, and R. Khedri, "Towards an Automatic Approach to the Design of A Generic Ontology for Information Security," *Journal of Information Security and Applications*, vol. 58, 102755, 2021.
- [28] M. Adach, K. Hänninen, and K. Lundqvist, "A Combined Security Ontology Based on the Unified Foundational Ontology," in *Proc. 17th Int. Conf. Availability, Reliability and Security*, 2022.
- [29] S.-H. Park and S.-W. Lee, "Threat-Driven Risk Assessment for APT Attacks Using Risk-Aware Problem Domain Ontology," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 48215-48230, 2022.
- [30] X. Hu et al., "Multiontology Construction and Application of Threat Model Based on Adversarial Attack and Defense Under ISO/IEC 27032," *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2022, Article ID 9172345, 2022.
- [31] B. F. Martins et al., "A Framework for Conceptual Characterization of Ontologies and Its Application in the Cybersecurity Domain," in *Proc. 41st Int. Conf. Conceptual Modeling*, pp. 321-335, 2022.
- [32] H. Belani et al., "Ontology-Based Cybersecurity for Well-Being, Aging and Health: A Scoping Review," *Sensors*, vol. 23, no. 5, 2745, 2023.
- [33] D. Aboshady et al., "APKOWL: An Automatic Approach to Enhance the Malware Detection," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 23456-23470, 2023.
- [34] L. F. Sikos, "Cybersecurity Knowledge Graphs," *Computers & Security*, vol. 128, 103148, 2023.
- [35] D. Lam, L. Li, and C. Anderson, "PDF Investigation With Parser Differentials and Ontology," *Forensic Science International: Digital Investigation*, vol. 48, 301789, 2024.
- [36] M. Alabsi, A. Gill, and M. Bandara, "Integrated Interaction Journey and Privacy Risk Assessment: A Graph Model," *Future Generation Computer Systems*, vol. 152, pp. 178-192, 2024.
- [37] H. Li et al., "Cybersecurity Knowledge Graphs Construction and Quality Assessment," *Computers & Security*, vol. 136, 103147, 2024.